

OPEN ACCESS

OTEVŘENÝ PŘÍSTUP K VĚDECKÝM INFORMACÍM

Znáte ten pocit, když kliknete v databázi na článek
a místo plného textu vidíte...

Nejen kvůli tomu je potřeba prosazovat open access, který
požaduje **okamžitý, trvalý, bezplatný a svobodný přístup
k vědeckým informacím** na internetu.

OTEVŘENÉHO PŘÍSTUPU LZE DOSÁHNOUT DVĚMA ZPŮSOBY:

ZELENÁ CESTA

zpřístupňuje vědecké články a další
publikace prostřednictvím
otevřených repozitářů (open access
repositories).

ZLATÁ CESTA

nabízí autorům možnost publikovat
články otevřeně prostřednictvím
samotného časopisu (open access
journals).

Pro otevření své publikace si můžete zvolit jednu z cest otevřeného přístupu, nebo obě kombinovat!

3 kroky k zelené cestě open access:

1 Zjistěte si u vybraného časopisu, za jakých podmínek je možné článek uložit a zpřístupnit v otevřeném repozitáři, např. pomocí SHERPA/RoMEO: www.sherpa.ac.uk/romeo/

2 Publikujte článek ve vybraném časopise.

3 Uložte a zpřístupněte článek dle podmínek (viz bod 1) v otevřeném repozitáři. Vhodný repozitář můžete najít na www.openoar.org

3 kroky k zlaté cestě open access:

1 Vyberte si vhodný a důvěryhodný otevřený časopis pro publikování svého článku, např. pomocí DOAJ www.doaj.org

2 U placených otevřených časopisů si ověřte, zda máte prostředky na zaplacení publikačního poplatku. (např. z grantu, rozpočtu pracoviště atd.)

3 Publikujte svůj článek ve vybraném otevřeném časopise.

Let's open science!

Více na: knihovna.cuni.cz/open-access

Detailní informace, jak publikovat otevřeně,
hledejte na stránkách Ústřední knihovny UK:
knihovna.cuni.cz/open-access

